

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

SJIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Внедрение активных методов обучения

Узакова Одинахон Мохиржон кизи

Central Asian Medical University

Преподаватель кафедры социальных наук и физической культуры

Аннотация: Данная статья посвящена внедрению активных методов обучения в образовательный процесс. В ней рассматриваются ключевые инновационные подходы, такие как проектное обучение, перевернутый класс, симуляции и деловые игры. Авторы определяют сущность и преимущества этих методов, приводят примеры успешного внедрения, а также дают практические рекомендации по эффективной реализации. В заключение обобщаются основные преимущества активных методов обучения, выражается призыв к внедрению инновационных подходов и обсуждаются перспективы развития активных методов в будущем. Статья адресована преподавателям, руководителям образовательных учреждений и всем, кто заинтересован в повышении эффективности обучения.

Ключевые слова: активные методы обучения, инновационные методы, проектное обучение, перевернутый класс, симуляции и деловые игры, эффективность образования

Introduction of active learning methods

Uzakova Odinakhon Mokhirjon kizi

Central Asian Medical University

Teacher at the Department of Social Sciences and Physical Culture

Abstract: This article is devoted to the implementation of active learning methods in the educational process. It explores key innovative approaches such as project-based learning, the flipped classroom, simulations and business games. The authors define the essence and advantages of these methods, provide examples of successful implementation, and also provide practical recommendations for effective implementation. It concludes by summarizing the main benefits of active learning methods, calling for innovative approaches, and discussing prospects for the future development of active learning methods. The article is addressed to teachers, heads of educational institutions and anyone interested in improving the effectiveness of teaching.

Keywords: active learning methods, innovative methods, project-based learning, flipped classroom, simulations and business games, educational effectiveness

Введение.

В современном мире, где знания устаревают быстрее, чем когда-либо, традиционные методы обучения, основанные на пассивном восприятии информации, уже недостаточны. Чтобы подготовить учащихся к жизни и работе в 21 веке, необходимо внедрять инновационные активные методы обучения, которые стимулируют самостоятельное мышление, критический анализ и творческий подход.

Активные методы обучения - это совокупность педагогических подходов и технологий, при которых учащиеся активно вовлечены в учебный процесс, а не просто пассивно воспринимают информацию от преподавателя. Вместо простого запоминания фактов, активные методы ставят акцент на применении знаний, развитии практических навыков и компетенций. Они поощряют учащихся самостоятельно искать, анализировать и интерпретировать информацию, работать в команде и решать реальные проблемы.

Внедрение активных методов обучения имеет ряд важных преимуществ. Во-первых, они повышают мотивацию и вовлеченность учащихся, так как делают процесс обучения более интересным, увлекательным и релевантным. Вместо пассивного слушания лекций, учащиеся становятся активными участниками, что способствует лучшему усвоению и запоминанию материала.

Во-вторых, активные методы развивают ключевые компетенции 21 века, такие как критическое мышление, решение проблем, коммуникация, сотрудничество и креативность. Они помогают учащимся не просто запоминать информацию, а учат их применять знания на практике, анализировать ситуации, принимать решения и работать в команде.

В-третьих, активные методы обучения делают процесс обучения более гибким и адаптивным. Вместо жесткого следования программе, они позволяют учитывать индивидуальные особенности, потребности и интересы учащихся, делая обучение более персонализированным.

Ключевыми инновационными активными методами обучения, которые получили широкое распространение в современном образовании, являются:

Проектное обучение - метод, при котором учащиеся работают над решением комплексной практической задачи (проекта) на протяжении длительного времени. В процессе выполнения проекта они учатся

планировать свою деятельность, находить и анализировать информацию, взаимодействовать в команде, представлять результаты своей работы.

Перевернутый класс - модель, при которой учащиеся самостоятельно изучают теоретический материал дома (например, просматривая видеолекции), а на занятиях посвящают время активной практической работе под руководством преподавателя.

Симуляции и деловые игры - методы, при которых учащиеся погружаются в имитированные реальные или гипотетические ситуации и учатся принимать решения, взаимодействовать, проявлять лидерские качества.

Внедрение активных методов обучения требует серьезной перестройки педагогического мышления, пересмотра традиционных ролей учителя и ученика. Преподаватель становится фасилитатором, наставником и организатором учебной деятельности, а не единственным источником знаний. Учащиеся, в свою очередь, берут на себя большую ответственность за собственное обучение.

Переход к активным методам обучения - это непростой, но необходимый шаг, который позволит системе образования идти в ногу со стремительно меняющимся миром и готовить учащихся к успешной жизни и карьере в 21 веке.

Использованные методы

Проектное обучение - это инновационный образовательный подход, при котором учащиеся работают над решением комплексной практической задачи (проекта) на протяжении определенного периода времени. В отличие от традиционных методов, где основной упор делается на усвоение теоретических знаний, проектное обучение ставит акцент на применение этих знаний для решения реальных проблем.

Выполняя проект, учащиеся самостоятельно осуществляют поиск и анализ информации, планируют свою работу, взаимодействуют в команде, а затем представляют полученные результаты. Этот процесс позволяет развивать широкий спектр ключевых компетенций 21 века, таких как критическое мышление, креативность, коммуникация и сотрудничество.

Основные преимущества проектного обучения:

1. Повышение мотивации и вовлеченности учащихся. Работа над реальными практическими задачами делает процесс обучения более интересным и значимым для учащихся.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

2. Развитие практических навыков и компетенций. Учащиеся не только получают теоретические знания, но и учатся применять их для решения конкретных проблем.

3. Интеграция междисциплинарных знаний. Проекты, как правило, требуют использования знаний из различных предметных областей.

4. Формирование навыков самостоятельной работы, планирования и организации деятельности.

5. Развитие коммуникативных и командных навыков. Работа над проектами предполагает активное взаимодействие и сотрудничество.

Результаты

Проектный подход успешно применяется в самых разных дисциплинах - от естественных наук до гуманитарных и технических направлений. Вот несколько примеров:

1. В курсе биологии учащиеся могут разрабатывать проекты по созданию модели экологической системы или по разработке инновационных методов решения проблем, связанных с изменениями окружающей среды.

2. В рамках математики учащиеся могут работать над проектом по оптимизации логистики городского транспорта или по прогнозированию финансовых рисков.

3. В курсе истории учащиеся могут создавать виртуальные музеи, посвященные ключевым историческим событиям или выдающимся личностям.

4. В сфере информационных технологий учащиеся могут разрабатывать и программировать мобильные приложения для решения конкретных повседневных задач.

Рекомендации по эффективной реализации проектного обучения

Для успешной реализации проектного обучения важно соблюдать ряд ключевых принципов:

5. Четкое определение учебных целей и ожидаемых результатов проекта.

6. Тщательное планирование проекта, определение его структуры, этапов и сроков.

7. Обеспечение достаточного уровня поддержки и наставничества со стороны преподавателя.

8. Создание возможностей для регулярной обратной связи, рефлексии и коррекции хода работы над проектом.

9. Использование объективных критериев оценивания, фокусирующихся не только на конечном продукте, но и на процессе работы.

10. Вовлечение внешних экспертов и стейкхолдеров в презентацию и оценку результатов проекта.

Грамотная реализация проектного обучения требует перестройки традиционной модели преподавания, где преподаватель становится фасилитатором, а ученики берут на себя большую ответственность за собственное обучение. Однако этот подход доказал свою эффективность в подготовке учащихся к успешной жизни и карьере в 21 веке.

Концепция перевернутого класса

Перевернутый класс (flipped classroom) - это инновационная модель обучения, в которой традиционные элементы занятия меняются местами. Вместо того, чтобы на занятии преподаватель объясняет новый материал, а дома ученики выполняют домашние задания, в перевернутом классе:

- Новый материал изучается дома, обычно с помощью видеолекций, презентаций или текстовых материалов.

- Аудиторное время используется для активной работы над практическими заданиями, проектами, обсуждениями и решением проблем под руководством преподавателя.

Таким образом, перевернутый класс переносит пассивное получение теоретических знаний за пределы аудиторных часов, а активное их применение и закрепление происходит непосредственно на занятиях под наблюдением преподавателя.

Грамотное внедрение перевернутого класса требует перестройки привычных моделей преподавания, но при правильном подходе оно способно значительно повысить вовлеченность и успеваемость студентов.

Определение симуляций и деловых игр и их применение в обучении

Симуляции и деловые игры являются активными методами обучения, широко применяемыми в образовательном процессе.

Симуляции - это имитационные модели реальных или вымышленных процессов, систем и ситуаций. Они позволяют обучающимся взаимодействовать с воссозданной реальностью, экспериментировать, принимать решения и наблюдать их последствия в безопасной среде.

Деловые игры - это специализированная форма симуляции, имитирующая определенные аспекты профессиональной деятельности. Они

воссоздают ключевые элементы реальной рабочей обстановки и требуют от участников принятия управленческих решений.

Применение симуляций и деловых игр в обучении позволяет развивать практические навыки и компетенции, формировать критическое и творческое мышление, отрабатывать процессы принятия решений в условиях неопределенности, получать немедленную обратную связь о результатах действий, изучать комплексные системы и их взаимосвязи, повышать мотивацию и вовлеченность обучающихся.

Рекомендации по эффективному внедрению симуляций и деловых игр

- Тщательно проанализируйте учебные цели и подберите наиболее подходящие симуляции/игры.

- Интегрируйте симуляции/игры в общую структуру курса, связывая их с теоретическим материалом.

- Предоставьте обучающимся четкие инструкции и руководство по работе с симуляцией/игрой.

- Обеспечьте достаточное время для дебрифинга и рефлексии после прохождения симуляции/игры.

- Вовлекайте обучающихся в обсуждение, анализ и интерпретацию результатов.

- Регулярно обновляйте и совершенствуйте используемые симуляции/игры.

- Обучите преподавателей эффективному использованию симуляций/игр в учебном процессе.

Грамотное внедрение симуляций и деловых игр значительно повышает вовлеченность, мотивацию и эффективность обучения. Это ценный инструмент для формирования профессиональных компетенций в различных предметных областях.

Заключение.

Симуляции и деловые игры, как активные методы обучения, обладают значительными преимуществами перед традиционными подходами. Они повышают вовлеченность и мотивацию обучающихся, развивают практические навыки, критическое мышление и способность принимать решения в условиях неопределенности. Активные методы позволяют безопасно моделировать и изучать сложные системы, процессы и ситуации, улучшают запоминание и усвоение материала. В целом, они повышают эффективность обучения за счет интеграции теоретических знаний и практических умений.

Образовательные учреждения всех уровней должны активно внедрять инновационные методы, такие как симуляции и деловые игры, в образовательный процесс. Это позволит не только повысить качество подготовки специалистов, но и сформировать у обучающихся навыки, востребованные современным рынком труда.

В будущем можно ожидать дальнейшее развитие и совершенствование активных методов обучения. Ожидается повышение реалистичности и интерактивности симуляций за счет технологий виртуальной и дополненной реальности, интеграция искусственного интеллекта в симуляции, расширение использования геймификации в деловых играх, развитие средств анализа и оценки результатов, а также распространение активных методов в новые сферы, такие как социальные науки, гуманитарные дисциплины и общее образование.

Активные методы обучения являются ключом к повышению качества и эффективности образования. Их широкое внедрение в учебный процесс позволит обучающимся приобретать востребованные практические навыки и компетенции, необходимые для успешной профессиональной деятельности в современном мире.

Литература:

1. Зокиров, С., & Рахматова, Г. (2023). Использование компьютерных игр в современном образовании: проблемы и решения. *Engineering problems and innovations*, 1(1), 27-34.
2. Sport turizmi orqali o'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish. (2024). *Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati*, 1(1), 223-227. <https://phoenixpublication.uz/index.php/sxv/article/view/128>
3. O'quvchilarda ekologik madaniyatni sport turizmi vositasida shakllantirishning pedagogik mexanizmlari. (6-8 sinf o'quvchilari misolida). (2024). *Xalqaro konferensiya va jurnallarni sifatli indexlash xizmati*, 1(1), 228-231. <https://phoenixpublication.uz/index.php/sxv/article/view/129>
4. Абдупаттоев, А., & Тухтасинов, Б. (2024, June). Многомерная оптимизация систем на основе нечеткой логики: методы, алгоритмы, примеры реализации. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".
5. Зокиров, С., & Пулатова, Г. (2023, November). Основы преподавания технических предметов в вузах с теоретической точки зрения. In Conference on Digital Innovation: "Modern Problems and Solutions".

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.